

ECONOMIC SCIENCES

ГЛОБАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗАНГЕЗУРСКОГО КОРИДОРА

Аскерова М.Р.

преподаватель кафедры

«Экономика и маркетинг» факультета экономики и управления

Нахчыванского государственного университета

ORCID ID: 0009-0001-1899-3325

GLOBAL IMPORTANCE OF ZANGEZUR CORRIDOR

Askerova M.

Nakhchivan State University

Teacher of the Department of "Economics and Marketing"

ORCID ID: 0009-0001-1899-3325

АННОТАЦИЯ

В моей статье был исследован Зангезурский коридор, региональное и международное значение Зангезурского коридора.

44-дневная Отечественная война также облегчила выход Азербайджана на

Запад. Зангезур-территория Азербайджана, соединяющая Восток и Запад. Эта часть тюркского мира.

В то же время силы, желавшие разорвать связь между тюркскими народами, отделили Зангезур от Азербайджана и присоединили его к Армении. Следующим нашим достижением будет соединение Зангилана, расположенного в Восточном Зангезурском районе, с Западным Зангезуром, нашей древней землей, а затем через Ордубад с Нахчываном и Турцией.

Через Зангезурский коридор, который окажет положительное влияние на торгово-экономические отношения между странами региона, Азербайджан сможет получить доступ к Турции по суше.

Это приведет к интенсификации и расширению экономических отношений между Азербайджаном и Турцией и Нахчываном, приведет к интеграции Нахчывана в основную часть Азербайджана.

Открытие нового транспортного коридора повлияет не только на отношения между двумя братскими странами, но и на отношения между странами, так что азербайджанские бизнесмены получают возможность экспортировать свою продукцию в Турцию, а оттуда на европейские рынки.

Турция сможет экспортировать свою продукцию в Иран и страны Центральной Азии через более короткий Нахчыванский коридор.

Зангезур сыграет роль объединения тюркского мира.

Транспортные, коммуникационные и инфраструктурные проекты, проходящие через Зангезур, соединят весь турецкий мир, а также создадут возможности для других стран.

Зангезурский коридор превратит Азербайджан в региональный и торговый центр.

ABSTRACT

In my article, Zangezur Corridor, regional and international importance of Zangazur Corridor.

The 44-day Patriotic war also facilitated Azerbaijan's access to the West. Zangezur is the territory of Azerbaijan that connects the East and the West. It is a part of the Turkic world. At the same time the forces that wanted to break the connection between the Turkic peoples separated Zangezur from Azerbaijan and joined it to Armenia. Our next achievement will be to connect Zangilan, located in Eastern Zangezur region, with West Zangezur, our ancient land, and then with Nakhchivan and Turkey via Ordubad.

Through the Zangezur Corridor, which will have a positive effect on trade and economic relations between the countries of the region, Azerbaijan will be able to access Turkey by land.

It will lead to the intensification and expansion of economic relations between Azerbaijan. It will lead to the integration of Nakhchivan into the main part of Azerbaijan.

The opening of the new transport corridor will not only affect the relations between the two brotherly countries, but also the relations between the countries, so that Azerbaijani businessmen will have the opportunity to export their products to Turkey, and from there to European markets. Turkey will be able to export its products to Iran and Central Asian countries through the shorter Nakhchivan corridor/ Zangezur will play the role of unification of the Turkic world.

Transport, communication, and infrastructure projects passing through Zangezur will connect the entire Turkish world. It will also create opportunities for other countries.

The Zangezur Corridor will turn Azerbaijan into a regional and trade center.

Ключевые слова: Западный и Восточный Азербайджан, Зангезурский коридор, Шелковый путь, региональный и международный, транспорт, связь перспектив, экономика, Зелёная энергетика, продовольственная безопасность, занятость, инфраструктура, автомобильная и железная дорога, транспорт и логистика, Зона Свободной Торговли.

Keywords: Western and Eastern Azerbaijan, Zangezur corridor, Silk Road, regional and international, transport, communication, economy, prospects, "green energy", food security, employment, infrastructures, road and rail, transport and logistics, Free Trade Zone.

Зангезур – историческая земля Азербайджана.

Зангезур является не только воротами в Нахчыван для Азербайджана, он занимает особое место в истории и национальной идентичности Азербайджана. Прежде всего, следует отметить, что Зангезур, который до сих пор находится в границах Армении, является исторической землей Азербайджана, где когда-то проживало турецкое мусульманское население.

Судьба Зангезура начала меняться после свержения Азербайджанской Демократической Республики и установления советской власти в 1920 году. Хотя руководство СССР первоначально стремилось передать всю Зангезурскую область Армении, позднее оно разделило эту территорию на две части. Западный Зангезур был передан Армении, а Восточный Зангезур остался в составе Азербайджана. С тех пор Азербайджан потерял сухопутную связь с Нахчываном, являющимся неотъемлемой частью его территории.

С 1933 года название Зангезура официально удалили с карт и попытались забыть.

С 20-х годов прошлого века Зангезур превратился в место, изолировавшее азербайджанцев друг от друга, отделившее тюркский мир, разорвавшее экономические и торговые связи. В этой связи новые возможности, открывающиеся Второй Карабахской войной в Зангезурском вопросе, имеют исключительное значение не только для Азербайджана, региона, тюркского мира, но и для стран мира, к которым относятся «Один пояс», «Одна дорога» Коммерческий и экономический проект.

44-дневная Отечественная война облегчила выход Азербайджана на Запад. Зангезурский коридор уже становится реальностью. Это будет иметь большое значение не только для Азербайджана, но и для региона.

Зангезур – территория Азербайджана, соединяющая Восток и Запад, часть тюркского мира. В то же время силы, желавшие разорвать связь между тюркскими народами, отделили Зангезур от Азербайджана и присоединили его к Армении.

Во время IX саммита глав государств тюркоязычных стран, состоявшегося в Нахчыване в 2009 году, президент Ильхам Алиев сравнил удаление Зангезура из состава Азербайджана с кинжалом, воткнутым в наше тело. Об этом он сказал в своей речи; В результате отделения Зангезурского района от Азербайджана и передачи его Армении географическая связь между тюркским миром была нарушена. Если мы посмотрим на карту, то увидим, что если бы эта историческая несправедливость не была совершена, сегодня единый тюркский мир жил бы как географическое пространство.

Идея Зангезурского коридора имеет особую историю. Так, в семидесятые годы прошлого века один из врагов тюркского мира, националист З. Балаян, в своем скандально известном рисунке под названием «Оджак» считал приобретение Зангезура необходимым и назвал дорогу, проходящую через него, «Туранской дорогой». ". В то же время армянские СМИ недавно писали, что строительство автодороги Нахчыван-Баку, проходящей через Мехри, начатое в 70-80-х годах прошлого века, когда Гейдар Алиев был членом Политбюро, "было призвано подготовить почву для реализации турецкого проекта «Большой Туран». Однако проект был остановлен после протестов Демирчяна (секретаря ЦК КП Армении). Но теперь Азербайджан достиг своей цели». Такое мнение армян не случайно, ведь президент Ильхам Алиев одновременно с восстановлением Зангезурского коридора выполняет волю своего отца.

Правовой основой открытия этого коридора являются 9-й пункт трехстороннего заявления, подписанного между Азербайджаном, Россией и Арменией 10 ноября 2020 года, и заявление из 4 пунктов, подписанное в Москве 11 января 2021 года. В последнем заявлении говорилось, что восстановление связи будет осуществлено с 1 марта этого года. Именно поэтому перед визитом премьер-министра Армении Н.Пашиняна в Москву 8 апреля этого года было сказано, что с целью ускорения открытия коммуникаций будет подписан новый трехсторонний документ.

Зангезурский коридор имеет большое региональное и международное значение.

Так, после вскрытия намеченных коммуникаций публикуется множество статей в СМИ Кавказа, как региональных (Грузия, Иран, Турция и Россия), так и западных и арабских государств, проявляющих интерес к региону, а также в китайских СМИ, об изменении экономического ландшафта и геополитической конфигурации. В этих материалах вновь поднимается тема открытия железнодорожных линий, проходящих через Абхазию.

В то же время даже некоторые эксперты пытаются подсчитать выгоды, которые получит Китай после открытия Зангезурского коридора.

Из вышеизложенного ясно, что открытие этого коридора приобретет статус главного «кольца» в региональных и международных грузоперевозках. Президент Азербайджана неоднократно заявлял, что Баку заинтересован и готов к любому сотрудничеству в этой области, как во время войны, так и после нее, относительно открытия этого коридора. Он заявил, что азербайджанская сторона успешно сотрудничает со всеми государствами региона на

двусторонних и многосторонних площадках, за исключением Армении. Если после войны Армения тоже захочет быть представлена на этих платформах, у Азербайджана не будет никаких препятствий.

Президент Ильхам Алиев в своем выступлении заявил, что «создание Зангезурского коридора полностью отвечает нашим национальным, историческим и будущим интересам». Это означает продолжение национальной цели и исторической миссии, которую хочет осуществить Великий Лидер. На VI съезде ПЕА, состоявшемся в феврале этого года сказал в своем выступлении, что «мы не должны забывать наши исторические земли и мы их не забываем. Это должно стать направлением нашей дальнейшей деятельности, так же, как мы работаем в этом направлении сегодня. Наши исторические земли – Иреванское ханство, Зангезурский, Гейчинский районы. Молодое поколение и мир должны знать это».

31 марта этого года в ходе своего выступления на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, прошедшем в формате видеоконференции, президент Азербайджана сказал: "Война окончена, конфликт остался в истории. Появились новые возможности. Среди них, я думаю, самая важная возможность — это транспорт. Сегодня мы уже очень активно работаем по Зангезурскому коридору».

После того, как в Азербайджане была установлена точка победы, начались работы по восстановлению транспортного сообщения с Нахчываном, который является частью нашей Родины. Совместное заявление от 10 ноября 2020 года, подписанное лидерами Азербайджана, Армении и России, положило начало строительству Зангезурского коридора, который в основном служит для открытия транспортных и коммуникационных линий от территории древнего Зангезура до Нахчывана.

Некоторое время спустя, когда между Азербайджаном и Турцией была подписана Шушинская декларация, президент Ильхам Алиев, специально затронувший этот вопрос, сказал: «В декларации содержатся очень четкие заявления об открытии Зангезурского коридора. Это результат нового геополитической ситуации, возникшая после Второй Карабахской войны. Сегодня мы "Мы не только говорим о Зангезурском коридоре, который соединит Турцию и Азербайджан железнодорожным и автомобильным транспортом, но и практическими работами создаем этот коридор. Большое значение имеет то, что этот вопрос отражен в подписанной совместной декларации об альянсе».

Фактически этот проект является не только транспортным мостом между Нахчываном и другими регионами Азербайджана, но и соединяет Китай и страны Центральной Азии с транзитно-транспортной линией Европы через Азербайджан-Турция. Что касается Азербайджана, то Зангезурский коридор делает нашу страну важным экономическим партнером Востока и Запада, в том числе и потому, что Нахчыванская Автономная Республика, являющаяся неотъемлемой частью нашей страны,

выведена из транспортно-коммуникационной блокады.

Поэтому, по словам Ильхама Алиева, хочет того Армения или нет, Зангезурский коридор будет реализован, построен и завершен. У азербайджанского народа появится шанс завладеть Зангезуром, отнятым у него много лет назад. Зангезурский коридор станет частью большой дороги Туран.

По данным армянских СМИ, часть автодороги Нахчыван-Баку, проходящая через Мехри, была призвана подготовить почву для реализации большого Туранского проекта турок. Однако проект был остановлен после возражений Демирчяна, первого секретаря ЦК Компартии Армении. Сегодня Азербайджан достиг своей цели. Конечно, армяне высказывают такое мнение не случайно. Они хорошо знали Гейдара Алиева, Великого лидера азербайджанского народа. Они были знакомы с политическими знаниями и силой, волей и решимостью национального лидера. Они всегда чувствовали цель каждого его слова и предложения.

Сегодня президент Ильхам Алиев также выполняет волю своего отца, восстанавливая Зангезурский коридор. Армяне это прекрасно знают. Они не понимают, насколько важна будущая перспектива Зангезурского коридора. Они понимают, что пребывание Зангезура в составе Армении означает географическое разделение тюркского мира. Потому что эта территория играет роль самого удобного моста, соединяющего тюркский мир. Транспортные, коммуникационные и инфраструктурные проекты, которые пройдут здесь, соединят весь тюркский мир.

Зангезурский коридор имеет большое региональное и международное значение. Грузия, Иран, Турция и Россия, а также западные и арабские государства выиграют от этого коридора. По мнению некоторых экспертов, после открытия Зангезурского коридора китайское государство сможет получить значительную выгоду от этой дороги. Нестановительно в беседе с корреспондентом China Media Group глава государства Ильхам Алиев разъяснил свои взгляды на международное значение Зангезурского коридора: «Мы очень активно работаем над Зангезурским коридором, который станет дополнительной дорогой. из Азербайджана в Турцию и Европу. Строительство на территории Азербайджана уже выполнено около 70 процентов работ.

Таким образом, по территории Азербайджана пройдет не только дорога Баку-Тбилиси-Карс, но и будет запущен Зангезурский коридор. Словом, все это откроет другие возможности для дополнительных грузов. При этом грузы с территории Азербайджана также будут проходить через морской порт Грузии. Мы с большим интересом рассматриваем определенные инвестиционные возможности в этой области. Действительно, сотрудничество в сфере транспорта будет очень выгодным для всех стран, и в то же время важно, чтобы эти работы укрепили отношения между странами. Страны будут более тесно связаны друг с другом, произойдет интеграция. Мы планируем создать множество про-

изводственных площадок вдоль коридора и не хотим быть просто транзитной страной. С геополитической точки зрения это хорошая вещь, то есть можно получить дополнительные доходы, мы хотим создать в Азербайджане крупные промышленные зоны. Собственно, мы движемся в этом направлении. Я считаю, что производство в нашей Инструментальной свободной экономической зоне, которая открылась в этом месяце и уже начала работать, может быть привлекательным и для китайских компаний. На самом деле, это большая возможность, чем вы себе представляете».

Создание Зангезурского коридора полностью отвечает национальным, историческим и будущим интересам Азербайджана. Это была национальная цель, миссия, которую Великий Лидер хотел реализовать на протяжении десятилетий. Ильхам Алиев, последователь Общенационального лидера, продолжил эту миссию и довел ее до цели. "Наши исторические земли - это Иреванское ханство, Зангезурский, Гейчинский районы. Это должно знать молодое поколение и мир", - сказал он.

Экономическое значение Зангезурского коридора также велико для стран Европы и Азии.

Новые возможности, созданные великой победой Азербайджана в 44-дневной священной войне на геэкономической карте Евразии, раскрыли реальность всей перестройки международной транспортной системы. Многие азиатские страны уже знают об этих новых возможностях. Центральная Азия особенно в это время

Также можно отметить, что страны Центральной Азии очень заинтересованы в использовании новых транспортных коридоров, в том числе транзитных возможностей Азербайджана: «Одним из важных моментов, которые следует отметить в отношении Зангезурского коридора, является создание новых перспектив для реинтеграции страны «Ашхабадского соглашения» в Европу. Так, в целях развития транспортных связей в Евразийском регионе и обеспечения совместной деятельности с другими транспортными коридорами между Туркменистаном, Узбекистаном, Казахстаном, Ираном, Оманом, Индией и Пакистаном было подписано «Ашхабадское соглашение». Доставка международных грузов через эти страны на евразийские рынки из Зангезурского коридора может сыграть особую роль в повышении экономического потенциала Карабахского региона.

В исследовании также подчеркивается, что быстрыми темпами продолжается строительство как железнодорожных, так и автомобильных дорог, которые станут частью Зангезурского коридора.

В авторском комментарии коридора, который пройдет через наши исторические земли, особое внимание уделяется соединению автомагистралей в пределах Карабахского региона: «Таким образом, строительство 101,9-километровой двухполосной «Дороги Победы» создаст возможность для возрождения социально-экономических связей в Карабахском регионе путем соединения Физулинского района и города Шуши. Дорога Горадиз-Джебраил-Зангилян-Агбанд протяженностью 123,8 километра

и 4-6 полос движения, дорога Худафарин-Губадлы-Лачин протяженностью 70 километров и 4 полос движения, дорога Кельбаджар-Лачин протяженностью 73 километра и 2 полосы движения, Физули длиной 13 километров и 4 полосами движения. полосы движения «Строительство Гадрутской дороги, 45-километровой и 4-полосной дороги Барда-Агдам повысит значимость линий, которые пройдут по ней, за счет диверсификации доступа к транспортным коридорам Карабахского региона, в том числе и Азербайджана. »

Дж. Джафаров также обращает внимание на то, что Азербайджан, Армения и Грузия могут создать новый экономический центр притяжения в международных транзитных перевозках путем восстановления линий связи путем геополитического сотрудничества с Турцией, Россией и Ираном в формате "3+3": " Конечно, политическое и экономическое значение этого сотрудничества Зангезурского коридора неоспоримо. "Если оценивать другие проекты, которые планируется реализовать в регионе, то нельзя отрицать, что Зангезурский коридор является более дешевой альтернативой доступа в страны региона".

В исследовании особое внимание уделяется одному моменту: на протяжении многих лет международные финансовые институты, зарубежные страны, даже Армения, не могут профинансировать новую железнодорожную линию, которая должна пройти через Иран и Армению и стоит 3,5 доллара. миллиардов долларов.

Тем не менее, автор приходит к выводу, что новая экономическая конъюнктура, сложившаяся в результате создания Зангезурского коридора, будет иметь особое значение в транспортной инфраструктуре Азии и Европы.

Зангезурский коридор: трансформация геополитической конкуренции на Кавказе.

Результат Второй Карабахской войны, новая реальность, созданная азербайджанской армией, привела к изменению баланса на Южном Кавказе. Азербайджан перенес свою победу в 44-дневной войне на дипломатический уровень. Статья 9 трехсторонней декларации, подписанной в ноябре прошлого года, позволила открыть Зангезурский коридор, который соединит Нахчыванскую Автономную Республику, являющуюся неотъемлемой частью территории Азербайджана, с Турцией.

Сочинская декларация, подписанная 26 ноября в Сочи Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сделала Зангезурский коридор реальностью.

Согласно сообщению, стороны предпримут шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе, а также будет создана двусторонняя комиссия по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. а также по требованию сторон, при консультации и содействии Российской Федерации.

В соответствии с Заявлением от 11 января 2021 года, в документе высоко оценивается деятельность Трехсторонней рабочей группы, созданной под совместным председательством заместителей премьер-министров Азербайджанской Республики, Республики Армения и заместителя председателя правительства Российской Федерации о восстановлении всех экономических и транспортных связей в регионе. В целях раскрытия экономического потенциала региона подчеркивается необходимость скорейшей реализации конкретных проектов.

Подписанное в Сочи заявление призывает к развитию экономических отношений и открытию транспортных коридоров. Это касается как железных дорог, так и автомобильных дорог.

В такой ситуации реализация Зангезурского коридора определяет трансформацию геополитической конкуренции на Кавказе. Анализ Зангезурского коридора с точки зрения регионального сотрудничества, геоэкономического, транспортно-логистического и географического аспектов также раскрывает его стратегическое значение.

Региональное экономическое и стратегическое значение коридора.

Зангезурский коридор имеет социально-экономические, геополитические и геостратегические особенности, которые соединяют Центральную Азию, Каспийский регион, Азербайджан и Армению с Турцией. Это говорит о том, что коридор, который расширит транспортно-логистическую сеть между Азербайджаном, Турцией, Россией и Арменией, окажет положительное влияние на региональную торговлю и сыграет важную роль в налаживании экономического сотрудничества на Южном Кавказе.

Коридор предоставит возможность расширить железнодорожную сеть между Азербайджаном, Турцией, Россией, Арменией и Ираном, а также откроет множество торговых путей из Азиатско-Тихоокеанского региона в Турцию, соединяющих Центральную Азию, Каспийский регион, Азербайджан и Армению. Он будет способствовать дальнейшему укреплению коридора «Восток-Запад», Международного транспортного коридора «Север-Юг» и Каспийской транспортной сети. Это также будет способствовать эксплуатации нефтегазопроводной системы Каспий-Европа. Открытие коридора увеличит транзитный потенциал региона, который играет важную роль для линий энергоснабжения Евросоюза, США, России и Китая.

Президент Ильхам Алиев отметил стратегическое значение Зангезурского коридора на различных региональных и международных форумах, в том числе в своих выступлениях на 77-м заседании Экономической и социальной комиссии ООН (ООН) для Азии и Тихого океана. Президент Азербайджана в своих интервью и выступлениях заявил, что коридор создаст новые возможности для Турции, Азербайджана, региона в целом, включая Армению: «Строительство железной дороги между Арменией и Ираном обсуждается, наверное, уже 20 лет, но на самом деле пока ничего нет. Потому что

этот проект требует минимум три миллиарда долларов. Но между Нахчываном и Ираном есть железнодорожная линия - они могут ею воспользоваться».

Таким образом, Зангезурский коридор, если он будет реализован, может направить развитие стран Южного Кавказа и изменить политико-стратегический ландшафт региона. Самое главное, что через много лет тюркский мир снова объединится в Зангезурском коридоре. Открытие Зангезурского коридора окажет большое влияние на экономику тюркоязычных стран.

Азербайджан демонстрирует справедливую позицию.

Зангезурский коридор превратит Азербайджан, расположенный на «Историческом Шелковом пути», в логистический центр между Европой и Азией, а также существенно укрепит позиции страны в транспортных коридорах «Восток-Запад» и «Север-Юг».

В настоящее время Азербайджан и Нахчыван связаны только воздушным и автомобильным сообщением через Иран и Турцию. Этот коридор улучшит сообщение с Нахчываном, а субъектам предпринимательства Нахчывана будет предоставлен доступ к коридору Восток-Запад. По оценкам, эти предприятия станут более конкурентоспособными за счет сокращения расстояний поездок в Азербайджан и Россию.

Основная цель Азербайджана – возродить геополитические возможности Нахчывана путем получения сухопутного доступа к Нахчывану и Турции. Отсутствие сухопутного сообщения Нахчывана с Азербайджаном оставляет его за пределами обсуждения коммерческого транзита и энергетических маршрутов на Кавказе.

Азербайджан также стремится превратить Зангезур в полезную геополитическую возможность для нормализации отношений с Арменией.

С другой стороны, позиции Азербайджана между Турцией и Китаем будут усилены в рамках проекта «Один пояс – один путь». Азербайджан станет важным игроком благодаря транзитным маршрутам, которые он будет использовать в Среднем коридоре. Зангезурский коридор может соединить Европу и Азию. Это будет большой победой для проектов в Среднем коридоре. Эта дорога, которая сокращает время транзита, также улучшит торговлю между Турцией и Азербайджаном. В этом контексте железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (ВТQ) и дороги, проходящие по территории Грузии, уже связали Азербайджан с Турцией. Однако более короткий маршрут имеет больший потенциал для развития стратегических и экономических связей.

С самого начала реализации проекта «Один пояс – один путь» Азербайджан приветствует и поддерживает инвестиции Китая на Южном Кавказе. Устранение транспортных препятствий на Южном Кавказе связано не только с тем, что Азербайджан является логистическим центром, но и Китаю будет полезно транспортировать свои товары в Европу кратчайшим путем.

Реализуя Зангезурский коридор, Азербайджан стремится стать центром автомобильного и энергетического транзита России, Кавказа и Центральной Азии, повысить свою значимость в евразийской географии, стать мостом между тюркским миром и энергетическим коридором, в частности, основной силы в дискуссиях вокруг Каспийского моря и его окрестностей.

Преимущество Турции.

Зангезурский коридор означает экономическую и геополитическую трансформацию политики Турции на Кавказе. Посредством коридора братская страна будет иметь прямую связь не только с Азербайджаном, но и с другими турецкими республиками.

Если проект будет реализован, турецко-азербайджанские отношения выйдут на качественно новый этап. Если наземное транспортное сообщение будет установлено, отношения между двумя странами поднимутся на более высокий уровень с точки зрения политического, коммерческого, экономического и геополитического аспектов. Также будет создан новый альтернативный маршрут для грузовиков, направляемых Турцией в Среднюю Азию через Иран. Хотя экономическая оценка этой альтернативы не полностью просчитана, предполагается, что зависимость Турции от Ирана снизится.

Положительными результатами проекта являются увеличение турецких инвестиций в Нахчыване, экономическое укрепление регионов страны, расположенных на границах Кавказа, а также создание нового сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и логистики в Турции. Отношения с Россией. Мы можем рассматривать открытие коридора как важное испытание в улучшении отношений Турции и Армении. Упомянутый коридор имеет жизненно важное значение для объема торговли между Турцией и Центральной Азией, а также для объема торговли Турция-Китай, который в 2019 году составил 21 миллиард евро. Более того, можно сказать, что это окажет положительное влияние на новый центральноазиатский коридор, открытый Турцией через этот коридор.

Есть надежда, что Зангезурский коридор также объединит тюркоязычные страны с валовым внутренним продуктом (ВВП) в \$1,1 трлн. Следует также отметить, что после открытия коридора Турция станет новым логистическим коридором, соединяющим Центральную Азию и Китай.

Деструктивное положение и завоевания Армении.

После горького поражения во Второй Карабахской войне отношение к открытию новых транспортных коридоров и реализации интеграционной политики в Армении неоднозначное. Если армянские радикальные националисты называют эту ситуацию географическим «самоубийством», то сторонники интеграции хотят превратить страну в социально-экономическую, геополитическую и геостратегическую державу.

Хотя Армения и проиграла войну, она добьется геополитических выгод в новом процессе.

Итоги Второй Карабахской войны, по сути, открыли перед Арменией новые возможности во внутренней и внешней политике.

Зангезурский коридор является для Армении выходом из геополитического окружения. Коридор предлагает геополитическую возможность воспользоваться зарождающимся процессом на Кавказе путем улучшения отношений с Турцией и Азербайджаном. Армения может добиться относительного экономического процветания, безопасности и хороших отношений с Западом, а также предотвратить миграцию людей путем ликвидации безработицы и массовой бедности.

Зангезурский коридор также дает возможность сбалансировать отношения Армении с Ираном. С другой стороны, коридор может также помочь Армении избавиться от экономической изоляции за счет установления торговых отношений с Азербайджаном и Турцией. Если Армения будет развивать экономическое сотрудничество с Азербайджаном, она получит доступ к коридору Восток-Запад, который является важным коммуникационным каналом проекта «Один пояс – один путь».

Если планируемый каспийский газопровод между Центральной Азией и Турцией станет реальностью в будущем, Армения также может участвовать в транспортировке энергоносителей в качестве транзитной страны. Кроме того, администрация Еревана может извлечь выгоду из азербайджанских инвестиций в восстановление региональных железных дорог.

Зангезурский коридор уменьшит экономические проблемы Армении при доступе к рынкам России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Потому что отсутствие сухопутного пути к основному торговому партнеру негативно влияет на экономические отношения и безопасность Армении. Более того, этот коридор позволит Армении установить железнодорожное сообщение с Ираном, еще одним важным торговым партнером.

Из декларации о прекращении огня, подписанной между Азербайджаном, Арменией и Россией 10 ноября, видно, что Россия заинтересована в открытии Зангезурского коридора. Так, в тексте трехсторонней декларации говорится, что безопасность Лачинского коридора между Арменией и Ханкенди, который планируется реконструировать, и Зангезурского коридора, который установит сухопутную связь с Нахчываном с территории Азербайджана, будет обеспечиваться Россией.

Россия хочет подтвердить свою традиционную деятельность на Кавказе с помощью обоих коридоров и сформировать все транзитные, транспортные и энергетические линии через Кавказ как геостратегическую возможность.

Контроль России над коридором исключает возможность каких-либо военных действий против Зангезура. Для Москвы важно установить прямое сухопутное сообщение между Россией и Арменией через коридор. С другой стороны, этот коридор может стать для России основным маршрутом транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. По

этому коридору российские поезда смогут путешествовать на Ближний Восток и в другие страны Южной Азии.

Международная поддержка реализации коридора должна быть усилена.

Территория Азербайджана стала центром транспортных узлов региона для международных проектов. В связи с этим Зангезурский коридор может стать стратегическим транспортным коридором, соединяющим Азербайджан с регионом, Азией и Европой по нескольким направлениям. Фактически, великие державы мира принимают и выражают свою поддержку этой функции Зангезурского коридора. Не случайно необходимость открытия линий связи на Южном Кавказе была подчеркнута на встрече президентов США и России, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил этот вопрос с президентами России и США и достиг взаимное согласие.

Помимо Азербайджана, Армении, Турции, России и Ирана, этот коридор может принести большую пользу странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Конечно, Китай может выиграть здесь больше. Зангезурский коридор, который является важным пунктом на линии Китай-Россия-Иран-Азербайджан, означает новую возможность для Пекина достичь Европы, стран Персидского залива и Африки через Турцию. Этот маршрут дешевле и короче остальных.

Зангезурский коридор может стать новым транспортным проектом Евразии. Ирак уже заявил, что может стать участником проекта Зангезурского коридора. Не исключено, что Ирак также присоединится к Зангезурскому маршруту, который соединит Восток и Запад.

Наши исследования и анализ показывают, что активизация Зангезурского коридора в региональном и глобальном масштабе будет стимулировать серьезные геополитические и геоэкономические инновации в регионе. Помимо этого, коридор даст Азербайджану возможность укрепить свои позиции как транспортно-логистического центра Евразии и укрепить свой международный статус независимого государства. Геополитическая оценка Зангезурского коридора имеет также историческое и политическое значение. Неслучайно в мнениях, озвученных Президентом Азербайджана, в его интервью транснациональным СМИ, наряду с экономической и стратегической значимостью Зангезурского коридора, подчеркиваются исторические и политические мотивы территориального вопроса.

Реализация Зангезурского транспортного коридора, где пересекаются и сталкиваются региональные, экономические и геополитические интересы, является вопросом времени. В Азербайджане быстрыми темпами ремонтируются дороги, ведущие в Зангезур, и строятся новые дороги. Вполне возможно, что коридор будет реализован в ближайшее время. На нынешнем этапе Армения должна правильно оценить реальность и соблюдать условия Трехсторонней декларации, поддержать восстановление мира и безопасности, экономическое развитие и прогресс в регионе.

В то время, когда процессы глобализации и интеграции превратили мир в единый экономический организм, а ИКТ «сократили» расстояния между странами, транспортные отношения стали более важными в глобальных и национальных рамках. В наше время невозможно представить страну, находящуюся в состоянии самоизоляции. К числу таких факторов относятся выход на внешние рынки, занятие позиции на мировом рынке с конкурентоспособной национальной продукцией, активное участие в социально-экономических процессах, происходящих в глобальном пространстве, способность гибко адаптироваться к изменениям, происходящим в национальном и международном масштабе. динамичное и устойчивое развитие отдельных национальных государств, а также мира в целом стало необходимым условием его прогресса. Все эти процессы невозможно представить без транспорта. Это означает, что международные транспортные коридоры являются важной составляющей экономического существования и устойчивого развития национальных государств.

В этом смысле План действий на 2024-2026 годы по повышению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Азербайджанской Республики, и развитию транзитных грузоперевозок, утвержденный Указом Президента Азербайджанской Республики от 23 ноября. 2023 год имеет большое значение. План действий предусматривает реализацию различных мер по 24 направлениям по конкретным вопросам, что позволит превратить транспортно-транзитно-логистические услуги в один из основных источников доходов бюджета, а также использовать потенциал существующих в нашей стране транспортные услуги более эффективно.

В наше время международные транспортные коридоры уже превратились в цепочку создания стоимости. Влияние транспортных расходов на готовую продукцию формирует новую стоимость. Все страны коридоров так или иначе заинтересованы в формировании этой стоимости. В то же время эта ценность обладает способностью серьезно влиять на достойный уровень жизни общества и нормальное функционирование экономики. Очевидно, что расстояние и время прямо пропорциональны транспортным затратам. Желательно, чтобы коридоры проходили по более выгодным и коротким участкам. В то же время, даже если сократить расстояния невозможно, государства-члены имеют возможность сократить время перевозки, что влияет на снижение затрат. Понятно, что сокращение времени перевозки требует упрощения и облегчения пригранично-таможенных процедур, а также обеспечения современной развитой инфраструктуры. Естественно, в соответствии с вызовами современной эпохи, в условиях простоты и гибкости пригранично-таможенных процедур, вопросы цифровизации и применения цифровых технологий также должны находиться в центре внимания.

Азербайджанская Республика, расположенная на пересечении международных транспортных ко-

ридоров, является одной из ведущих стран в вышеупомянутых вопросах. Это связано с выгодным географическим положением страны и, что не менее важно, с правильной проводимой политикой. Итак, в результате последовательных и систематических решений, принятых много лет назад в направлении совершенствования транспортной инфраструктуры Азербайджана, страна имеет возможность осуществлять, принимать, хранить и отправлять любые виды перевозок.

Под руководством главы государства реализованы «Государственная программа обновления и развития сети автомобильных дорог в Азербайджане на 2006-2015 годы», «Государственная программа развития транспортной системы в Азербайджанской Республике (2006-2015 годы)», «План дополнительных действий по совершенствованию транспортной системы города Баку на 2008-2013 годы», «Государственная программа по обновлению и развитию сети автомобильных дорог в Азербайджанской Республике (2006-2015 годы)», «Государственная программа развития системы железнодорожного транспорта в Азербайджанской Республике на 2010-2014 годы» и т.д. успешно реализованы многочисленные программы, охватывающие различные направления. Азербайджанская Республика, постоянно работающая и принимающая меры по восстановлению Великого Шелкового пути, наконец присоединилась к транспортному коридору Север-Юг в 2005 году. Таким образом, возросли возможности страны стать важным транспортно-транзитным узлом Европы и Азии на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад (Великий шелковый путь) и Север-Юг. Следует также отметить, что Азербайджан является единственной страной, которая участвует одновременно в проектах транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад.

Сегодня железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (ВТQ), получившая название «Железный шелковый путь», стала неотъемлемой частью стратегии экономического развития «Один пояс, один путь», объявленной Китаем и поддержанной рядом стран, в том числе Азербайджаном. Основной задачей ВТQ является перевозка грузов из Китая и других стран Юго-Восточной Азии в Европу. Можно с уверенностью сказать, что эта железная дорога сулит большие возможности для межконтинентальных перевозок.

ВТQ, обновившая транспортную карту Евразии, превратила Азербайджан в важный транзитный транспортный центр, и в будущем по этой дороге можно будет перевозить до 15 миллионов тонн грузов.

В результате успешного продолжения стратегии, основы которой были заложены Общенациональным Лидером Гейдаром Алиевым, Азербайджан стал главной решающей силой между Китаем-Европой-Китаем, являющимся основным направлением грузопотоков мира. Транскаспийский международный транспортный коридор – Средний коридор является кратчайшим и наиболее удобным

маршрутом, соединяющим Европу и Азию, проходящим через страны Центральной Азии и Каспийское море по ряду причин, которым способствуют также геополитические события в мире и в регионе.

Как указано в Плате действий, по Среднему коридору будет применяться принцип «одного окна» с единым тарифом, который имеет ряд важных преимуществ. Выгодное географическое положение вывело на повестку дня государства, расположенные в «Среднем коридоре», как основные транзитные страны, соединяющие Европу и Азию. Главное преимущество «Среднего коридора» заключается в том, что все страны-участницы демонстрируют сильную политическую волю к повышению функциональности этого маршрута. Расширяется сотрудничество между странами, расположенными вдоль коридора, в двустороннем и многостороннем форматах, что создает широкие возможности для согласования вопросов, связанных с грузоперевозками, привлечением грузов, логистикой. Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу, проедет по Среднему коридору 7000 километров вместо 10 000 километров за 12 дней. Это показывает, насколько выгоден и безопасен коридор в глобальной торговле между Азией и Европой. Тот же поезд проходит на корабле 20 000 километров через Суэцкий канал по Южному коридору. Средний коридор более эффективен с точки зрения времени и расстояния как для морского, так и для железнодорожного транспорта, что повышает привлекательность коридора при более низких транспортных расходах. Увеличение перевозок по коридору, в свою очередь, будет стимулировать развитие других отраслей экономики. Это означает, что «Средний коридор» обещает странам-участницам не только транспортные и транзитные доходы, но и станет движущей силой экономического прогресса.

Еще одним преимуществом «Среднего коридора» является его способность соединять страны, входящие в Организацию тюркских государств. Иными словами, этот коридор, помимо того, что привлекателен как траектория грузоперевозок (дорога), имеет еще и стратегическое значение с точки зрения единства тюркского мира. Формирование и укрепление такого союза имеет приоритетную роль во внешней политике Азербайджана и Турции. Подготовку книги «Средний коридор: текущая ситуация и перспективы», издание которой планируется в 2024 году с привлечением авторов из разных стран, инициировали Центр анализа и коммуникации экономических реформ Азербайджанской Республики и родился из упомянутой выше необходимости.

Также следует отметить, что ведется интенсивная работа по созданию свободной экономической зоны на терминале Алят. Это сулит долгосрочные экономические перспективы для нашей страны. Интеграция Среднего коридора с другими маршрутами еще больше увеличит ожидаемые дивиденды. Грузы, перевозимые по маршруту «Средний коридор», также могут транспортироваться по интегри-

рованным дорогам в коридоры «Север-Юг» и «Восток-Запад», проходящие через территорию Азербайджана.

В то же время имеются перспективы развития коридора в районе Восточного Зангезура, освобожденном от оккупации в годы 44-дневной Отечественной войны. Через Зангезур можно попасть из Нахчывана в Турцию, а оттуда в более широкую географию. Другими словами, после открытия Зангезурского коридора транспортные возможности Азербайджана через Средний коридор еще больше расширятся. Это создаст новые возможности для всех государств региона.

Здесь особо отметим, что принятие Плана действий «по повышению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Азербайджанской Республики, и развитию транзитных грузоперевозок на 2024-2026 годы» является решением высокого политического уровня. -экономическое и стратегическое значение.

Согласно соглашению, подписанному лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года, открытие транспортных и коммуникационных линий от древней Зангезурской территории нашей страны до Нахчывана является основным компонентом этого коридора. (1;3)

Этот коридор, который соединит Анатолию, Нахчыван, Баку и Центральную Азию, будет способствовать укреплению отношений между турецкими государствами. Теперь Зангезур будет играть роль объединения тюркского мира. Потому что транспортные, коммуникационные и инфраструктурные проекты, проходящие через Зангезур, соединят весь турецкий мир. В то же время это создаст дополнительные возможности для других стран. В то же время для Армении. В настоящее время Армения не имеет железнодорожного сообщения со своим союзником Россией. Это железнодорожное сообщение может быть организовано через территорию Азербайджана. Железнодорожного сообщения с Ираном, соседом Армении, нет. Эту железную дорогу можно провести и через Нахчыван. Азербайджан соединяется с Нахчываном и Турцией. Центральная Азия сливается с Европой. Иными словами, формируется новый транспортный коридор. Это приведет к интенсификации и расширению экономических связей между Азербайджаном и Турцией и Нахчываном, а также приведет к интеграции Нахчывана в основную часть Азербайджана.

Это избавит Азербайджан от многих расходов и в то же время создаст условия для открытия новых рынков для предпринимателей. Открытие Нового транспортного коридора повлияет не только на отношения между двумя братскими странами. Азербайджанские бизнесмены получают возможность экспортировать свою продукцию в Турцию, а оттуда на европейские рынки. Турция сможет экспортировать свою продукцию в Иран и страны Центральной Азии через более короткий Нахчыванский коридор.

Зангезурский коридор – путь процветания и развития региона. Это отвечает интересам многих государств Евразии в широкой и полной географии от Азии до Европы. Иными словами, Зангезурский коридор является фактором региональной безопасности и международного сотрудничества. Дискуссии вокруг Зангезура, древней азербайджанской земли, становятся все более активными. Причиной тому является строительство Зангезурского коридора с территории Западного Зангезура, находящейся в настоящее время под контролем Армении, по инициативе победившего Азербайджана на фоне реалий, возникших после 44-дневной войны. Процессы, осуществляемые в направлении реализации проекта, продолжаются непрерывно.

Ускоренными темпами продолжается строительство автомобильных и железных дорог, которые станут частью Зангезурского коридора. Одна из инфраструктур, которая соединит восток и запад, – 53-километровый участок железной дороги Хорадиз-Агбен – уже построен. Работы по проектированию и строительству этой железнодорожной линии начаты согласно соответствующему указу президента страны Ильхама Алиева от 13 марта 2021 года. Железнодорожная линия однопутная, имеет осевую длину 110,4 км и 140,6 км с учетом боковых путей. В рамках проекта запланировано строительство девяти станций. Это станции Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы, Гумлак, Гекари, Миндживан, Баргаз, Агбанд. На строящейся железной дороге Горадиз-Агбанд запланировано строительство 41 моста, 22 автомобильных переездов, 3 тоннелей, 2 галерей, 4 переездов для животных, 253 водопропускных труб и 144 резервных переездов, в том числе 70 стрелочных переводов, 110,4 км системы связи и сигнализации. пойманный.

На участке железнодорожной линии Горадиз-Агбанд, пересекающем реку Гекари, строится самый длинный железнодорожный мост в Азербайджане. Длина моста 418 м, 13 пролетов. Строительство этого моста также внесет важный вклад в торговые отношения между странами региона, особенно в увеличение грузоперевозок.

Потенциал транспортировки товаров из Китая через Центральную Азию делает Зангезурский коридор важной транспортной артерией. Зангезурский коридор также будет сформирован как альтернатива морскому пути через Суэцкий канал. По этой причине страны мира были очень заинтересованы в создании нового транспортного коридора. Если мы посмотрим на ближайшее будущее, то увидим, что авария корабля «Эвергрин» в Суэцком канале вызвала в общей сложности 9,6 тыс. убыток в миллиард долларов. Учитывая, что примерно 12% мировой торговли осуществляется через этот канал, мы видим экономическую значимость альтернативных транспортных артерий, в том числе Зангезурского коридора, в транспортной инфраструктуре Евразии.

Зангезурский коридор важен на трех уровнях; местные, региональные и межконтинентальные. Важность коридора на местном уровне заключается

в том, что он выступает стимулирующим фактором местного развития в каждой стране, через которую проходит новый транспортный маршрут. Следует отметить, что новый коридор проходит через наименее развитые регионы всех трех стран. Планируется соединить юго-западные регионы Азербайджана, наименее развитый Сюникский район Армении и восточные районы Турции, десятилетиями слаборазвитые из-за терроризма, что будет существенно способствовать местному экономическому росту во всех трех регионах.

Важность нового коридора на региональном уровне заключается в том, что он предоставляет альтернативы в ряде различных направлений. Реализация Зангезурского коридора создаст альтернативный проход с основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республики, что имеет большое значение в рамках региональной политической конфигурации, что снизит вопрос «Нахчыванского транзита», который является одним из из важнейших рычагов Ирана над Азербайджаном. Кроме того, тот факт, что Зангезурский коридор предлагает новый маршрут между Россией и Турцией в обход Грузии, является еще одним существенным изменением коридора на региональном уровне. Межконтинентальное, то есть межконтинентальное, значение Зангезурского коридора заключается в том, что он представляет собой новую альтернативу растущей в последние годы экономической транспортной сети Китая.

Эта альтернатива предполагает транспортировку товаров из Китая в восточные провинции Турции, а оттуда в Европу через Средиземное море или Стамбульский пролив. Фактически это нововведение соответствует стратегиям диверсификации транспортных маршрутов как Турции, так и Китая.

Зангезурский коридор имеет большое региональное и международное значение. От этого коридора выиграют Грузия, Иран, Турция, Россия, а также западные и арабские государства. Таким образом, Великий Шелковый путь, соединяющий запад и восток, имеет возможность создать мост между разными культурами и цивилизациями, как это было тысячу лет назад, восстановив свое историческое значение.

Поскольку древняя земля Нахчывана расположена на стыке востока и запада, на исторических торговых путях, в средние века она стала одним из главных центров мировой торговли шелком. Его расположение на торговом пути из Ирана в Грузию и Дагестан, а также тот факт, что нахчыванские купцы установили обширные связи с крупными европейскими промышленными центрами, привели к всестороннему развитию региона.

Зангезурский коридор повысит роль Нахчыванской Автономной Республики как ворот в турецко-исламский мир.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, запущенная 30 октября 2017 года, представляет собой восстановление древнего Шелкового пути на стальных магистралях, соединяющих Трансевропейскую и Трансазиатскую железнодорожные сети. На

территорию Азербайджана приходится 504-километровый участок железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс общей протяженностью около 850 км. 263 км железнодорожной линии проходит через Грузию и 79 км через Турцию. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс сокращает время доставки грузов из Китая в Европу в два раза по сравнению с морской перевозкой. Строительство данного проекта повышает его привлекательность для стран региона и в то же время облегчает доступ стран Центральной Азии Туркменистана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, а также Афганистана к европейским и мировым рынкам. и имеет большое значение в развитии и интеграции их торговых связей, экономик.

Зона свободной торговли, созданная в поселке Алят Гарадагского района Баку, включая территорию Бакинского международного морского торгового порта, будет иметь особое значение в превращении Азербайджана в международный транспортный узел. Помимо того, что зона свободной торговли будет играть ведущую роль в международных грузоперевозках и логистических цепочках Европа-Азия, она будет оказывать исключительные услуги по продвижению местного производства и узнаваемости бренда «Сделано в Азербайджане» во всем мире.

Планируется, что зона свободной торговли будет обслуживать региональный рынок с населением 130 миллионов человек, включая части Южного Кавказа, Центральной Азии, Ирана, России и Турции. (2;2)

Азербайджан является единственной страной в мире, которая имеет сухопутную границу как с Россией, так и с Ираном, и это географическое положение имеет большое значение для развития трехстороннего регионального сотрудничества.

Через Зангезурский коридор, который окажет положительное влияние на торгово-экономические отношения между странами региона, Азербайджан получит односторонний доступ к Турции по суше. Расстояние между Турцией и Азербайджаном значительно сократится.

Транспортным средствам, доставляющим продукцию, не придется стоять в длинных очередях ни у красного моста, ни у ворот продаж. Это, в свою очередь, означает снижение экспортных издержек. Новый транспортный коридор также позволит увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в страну. Так, в настоящее время экспорт ряда продуктов не считается выгодным именно потому, что их приходится добираться сутками. Это также приводит к снижению стоимости азербайджанской продукции, экспортируемой в Европу через Турцию.

В этой связи следует особо отметить заявление Шарля Мишеля и Николь Пашиньяк об общей позиции относительно Зангезурского коридора в ходе третьей трехсторонней встречи в Брюсселе и достижения соглашения. С реализацией проекта Зангезурского коридора, во-первых, будет усилен интеграционный процесс, служащий сотрудничеству в регионе, во-вторых, укрепится геостратегическое

положение Азербайджана как транспортно-логистического центра Евразии, расширятся транзитные возможности, в-третьих, все силы, заинтересованные в сотрудничестве между Азербайджаном и странами-партнерами, получают важные политические и экономические выгоды, и, в-четвертых, Зангезур. Коридор соединит регион с большим экономическим потенциалом и природными ресурсами, особенно экономической интеграцией турецких государств с валовым внутренним продуктом. в 1,1 трлн, окажет серьезное влияние на региональные и глобальные процессы (4;5).

После того, как Зангезурский коридор станет реальностью, перед Нахчываном откроются большие перспективы. Превращение автономной республики в коридор «зеленой энергетики» является одним из главных приоритетов. Разрабатываются программы развития в различных областях экономики. В связи с его ролью в обеспечении продовольственной безопасности и занятости населения, больше внимания уделяется развитию сельскохозяйственного сектора, а также производству, переработке, снабжению и доставке экологически чистых пищевых продуктов «Органический Нахчыван» для отечественных и зарубежных стран. формируются рынки.

Зангезурский коридор превратит Азербайджан в региональный торговый центр.

Президент Ильхам Алиев прокладывает исторический путь для национальных целей и стратегических задач Азербайджана, рассчитанных как минимум на 100 лет вперед. Не только будущее Азербайджана, процветание и безопасность целого региона именно на этом пути, на пути государственности победившего Азербайджана. В Зангезурском коридоре, по дороге из Зангезура в мир.

Литература

1. Asker, Ali, Zeynəp Gizem Özpınar. 'Azerbaycanı Zaferə götürən Böyük Taarruz:44 günlük Savaşın Anatomisi' Avrasiya İncelemeler Dergisi No 10.1 (2021)
2. Скубицкий А.М. Карабахский Союз 1991 №7 Гейдаров Н. Г. В горах Зангезура Баку 1986
3. 'Böyük regional və beynəlxalq əhəmiyyətli layihə-Zəngəzur dəhlizi.' Səs qəzeti 31 avqust 2023-cü il. №156.
4. Zəngəzur dəhlizinin açılması Cənubi Qafqazı dünyanın mühüm logistic mərkəzinə çevriləcək.' Respublika qəzeti 24 avqust 2023-cü il №180
5. 'Zəngəzur dəhlizi: böyük regional və beynəlxalq əhəmiyyətli layihə' İki sahil qəzeti 24 avqust 2023-cü il. №151
6. 'Orta Dəhliz: Şərqlə Qərbi birləşdirən körpü:Avropa ilə Asiya arasında ən qısa və rahat marşrut Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə daha səmərəli olacaq' Respublika qəzeti 22 sentyabr 2023-cü il №205
7. 'Zəngəzur dəhlizinin iqtisadi əhəmiyyəti Avropa və Asiya ölkələri üçün böyükdür'. Azərbaycan qəzeti 01 sentyabr 2021-ci il
8. 'Zəngəzur dəhlizinin regional və beynəlxalq əhəmiyyəti' Modern.az. 24 aprel 2021
9. 'Zəngəzur dəhlizinin regional və beynəlxalq əhəmiyyəti' Azərbaycan qəzeti 01 sentyabr 2021-ci il
10. 'Zəngəzur dəhlizinin regional və beynəlxalq əhəmiyyəti' İki sahil qəzeti 06 avqust 2023-cü il.
11. 'Zəngəzur dəhlizinin üç müstəvidə əhəmiyyəti'. TOPCHUBASHOV center. 27 oktyabr 2021.